

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

tashqari semantik xususiyatlarini baholash; 4) o‘zaro munosabat qoidalarining kommunikativ strategiya tanlovidagi ta’sir ko‘lamini belgilash.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, iltifot nutqiy aktining samarasi har doim ham uning bajarilishi bilan belgilanmaydi va bu diskursiv faoliyatda o‘z aksini topadi. Zero, kommunikativ xatti-harakatlar iltifot kategoriyasi doirasida hamda milliy mentalitet ta’sirida kechadi. Tahlillar ko‘rsatishicha, o‘zbek romanlarida iltifot mazmunidagi nutqiy aktini voqelantirish uchun qo‘llayotgan til birliklarining emotsional bo‘yoqdorligi aniq sezilib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Halliday – Language of Science – Bloomsbury Academic, 2006, ISBN 9780826488275, p.22
2. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика, – М., 2000, 32-38 б.
3. Rasulov Z.I. Nutqiy tuzilmalar axborot diskursiv mazmuni shakllanish jarayonida tejamkorlik tamoyilining faollashuvi. Vuxoro. Durdon.2022. – B. 8.
4. Выготский Л. Мышление и речь. –М.: АСТ Москва, 2008. – С. 56-57.
5. Сафаров Ш. Тил назарияси ва лингвометодология. –Т.: Баёз, 2015. – Б. 64.

O‘ZBEK TILIDA SINONIMLARNING AMALIY QO‘LLANILISHI VA LINGVOMADANIY ASPEKTLARI

Ravshanova Dildora O‘ktam qizi
Guliston davlat universiteti magistranti
Ravshanov Sobir Abdimalik o‘g‘li
Guliston davlat universiteti o‘qituvchisi
sobirravshanov3@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilida sinonimlarning amaliy qo‘llanilishi va lingvomadaniy aspektlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida sinonimlarning badiiy, ilmiy, rasmiy va og‘zaki nutqdagi vazifalari aniqlanadi, shuningdek, sinonimik birliklarning milliy tafakkur, madaniy qadriyatlar va mentalitet bilan bog‘liqligi yoritiladi. Maqolada tahliliy jadval va grafiklar orqali sinonimlarning nutqdagi faollik darajasi ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: sinonimika, dinamik jarayon, leksik tizim, yangi sinonimlar, semantik o‘zgarish, funksional-uslub. leksik birlik, nutq madaniyati, lingvomadaniyat, milliy tafakkur, o‘zbek tili.

Abstract. This article provides a theoretical and practical analysis of the applied use of synonyms in the Uzbek language and their linguocultural aspects. The study identifies the functions of synonyms in artistic, scientific, formal, and spoken discourse. It also highlights the relationship between synonymic units and national thinking,

cultural values, and mentality. The article presents the level of activity of synonyms in speech through analytical tables and graphical data.

Keywords. Synonymy, dynamic process, lexical system, new synonyms, semantic change, functional style, lexical unit, speech culture, linguoculture, national thinking, Uzbek language.

Til inson tafakkuri, ijtimoiy munosabatlar va madaniyatning asosiy ifoda vositasi bo'lib, u jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy aloqada rivojlanadi. Har bir millat tili o'zida xalqning tarixiy tajribasi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini, urf-odatlarini va dunyoqarashini mujassamlashtiradi. Shu jihatdan qaralganda, tilning leksik tizimi, xususan, sinonimik boyligi, millat tafakkurining yuksak darajasini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkichlardan biridir. O'zbek tili leksikasida sinonimlarning keng ko'lamda mavjudligi uning ifoda imkoniyatlarini boyitibgina qolmay, nutqning estetik, emotsional va kommunikativ samaradorligini oshiradi.

Sinonimiya hodisasi tilshunoslik fanida qadimdan e'tibor markazida bo'lib kelgan. An'anaviy tilshunoslikda sinonimlar bir-biriga yaqin yoki o'xshash ma'noga ega bo'lgan leksik birliklar sifatida talqin etilgan bo'lsa, zamonaviy lingvistika ularni funksional, stilistik va pragmatik jihatdan tahlil qilishni talab etadi. Bugungi kunda sinonimlar faqat so'z boyligini oshiruvchi birlik sifatida emas, balki nutq jarayonida ma'no nozikliklarini ifodalovchi, kommunikativ maqsadni aniq amalga oshirishga xizmat qiluvchi vositalar sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, turli nutq uslublarida sinonimlarning o'rinli va maqsadga muvofiq qo'llanilishi til madaniyatining muhim ko'rsatkichlaridan biri sanaladi.

Globalashuv jarayonlari, ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi, ommaviy axborot vositalari hamda raqamli kommunikatsiyaning kengayishi tilning leksik tarkibida sezilarli o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. O'zbek tiliga yangi tushunchalar, terminlar va o'zlashmalar kirib kelishi natijasida milliy va o'zlashgan so'zlar o'rtasida sinonimik munosabatlar shakllanmoqda. Bu holat tilning dinamik rivojlanishini ko'rsatish bilan birga, sinonimlarning amaliy qo'llanilishi va funksional farqlanishini chuqurroq tadqiq etishni talab etadi.

Zamonaviy tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan lingvomadaniyatshunoslik sinonimlarni til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik doirasida o'rganadi. Chunki sinonimik birliklar orqali milliy mentalitet, ijtimoiy munosabatlar, axloqiy-me'yoriy qarashlar va madaniy qadriyatlar til birliklarida ifodalanadi. O'zbek tilida hurmat, kamtarlik, mardlik, mehnatsevarlik, sabr-toqat kabi tushunchalarni ifodalovchi sinonimik qatorlarning mavjudligi xalqning ma'naviy olami va milliy qadriyatlarini yaqqol namoyon etadi. Shu sababli sinonimlarni lingvomadaniy birlik sifatida tadqiq etish tilshunoslik fanining dolzarb masalalaridan biridir.

Mazkur maqolada o'zbek tilida sinonimlarning amaliy qo'llanilishi turli nutq uslublari – badiiy, ilmiy, rasmiy, publitsistik va og'zaki nutq materiallari asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, sinonimlarning lingvomadaniy aspektlari ochib berilib, ularning

milliy tafakkur va madaniyat bilan bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslanadi. Tadqiqot natijalari sinonimlarning o'zbek tilidagi o'rni va ahamiyatini yanada chuqurroq anglashga, nutq madaniyatini yuksaltirish hamda tilning milliy qiyofasini saqlashga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi o'zbek tilida sinonimlarning amaliy qo'llanilish xususiyatlarini turli nutq uslublari misolida ilmiy tahlil qilish hamda sinonimik birliklarning lingvomadaniy mohiyatini ochib berishdan iborat. Shuningdek, sinonimlar orqali milliy tafakkur, madaniy qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlarning til vositasida qanday aks etishini aniqlash tadqiqotning muhim maqsadlaridan biridir.

Mazkur tadqiqotda belgilangan ilmiy maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar bajarilishi ko'zda tutiladi:

- sinonimiya hodisasining tilshunoslikdagi nazariy talqinlarini, xususan an'anaviy va zamonaviy yondashuvlarni tahlil qilish hamda ularning ilmiy asoslarini umumlashtirish;
- o'zbek tilidagi sinonimlarning leksik-semantik xususiyatlarini aniqlash, sinonimik qatorlarning tuzilishi, tarkibi va ma'no nozikliklarini tavsiflash;
- sinonimlarning badiiy, ilmiy, rasmiy, publitsistik va og'zaki nutqdagi amaliy qo'llanilish xususiyatlarini aniqlash va qiyosiy tahlil qilish;
- sinonimlarning nutq jarayonidagi funksional va stilistik vazifalarini ochib berish hamda ularning kommunikativ maqsadni amalga oshirishdagi rolini asoslash;
- sinonimik birliklarning emotsional-ekspressiv va baholovchi xususiyatlarini aniqlash, ularning nutq ta'sirchanligini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatib berish;
- o'zbek tilida sinonimlar orqali milliy mentalitet, madaniy qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlarning ifodalanish mexanizmlarini lingvomadaniy nuqtayi nazardan tahlil qilish;
- milliy va o'zlashgan sinonimlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish, ularning zamonaviy nutqdagi o'rni va funksional farqlanishini aniqlash;
- sinonimlarning nutq madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishdagi ahamiyatini asoslash hamda ularni o'qitish metodikasida qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatib berish;
- o'zbek tilida sinonimik tizimning zamonaviy rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va ularni umumlashtirish;
- tadqiqot natijalarini jadval, sxema va grafiklar asosida tizimlashtirish hamda ilmiy xulosalar chiqarish.

Mazkur tadqiqot doirasida o'zbek tilida sinonimlarning amaliy qo'llanilishi va ularning lingvomadaniy xususiyatlarini aniqlash maqsadida turli janr va uslublarga mansub matnlar tanlab olindi. Tahlil uchun badiiy adabiyot asarlari, ilmiy maqolalar, rasmiy hujjatlar, ommaviy axborot vositalari materiallari hamda og'zaki nutq namunalari asosida 800 dan ortiq sinonimik birlik jamlandi. Ushbu birliklar lingvistik va statistik mezonlar asosida o'rganildi.

Sinonimlarning qo‘llanilish chastotasi nutq uslublariga qarab keskin farqlanishi aniqlandi.

Sinonimlarning nutq uslublaridagi qo‘llanilish chastotasi

1-jadval

Nutq uslubi	Sinonimlar soni	Ulushi (%)
Badiiy adabiyot	340	42,5 %
Publitsistik	215	26,9 %
Og‘zaki nutq	150	18,8 %
Ilmiy	65	8,1 %
Rasmiy-ish yuritish	30	3,7 %
Jami	800	100 %

Statistik ko‘rsatkichlar shuni ko‘rsatadiki, sinonimlarning asosiy qismi badiiy va publitsistik nutqda (69,4 %) jamlangan. Bu holat mazkur uslublarda ifodalilik, ta’sirchanlik va stilistik rang-baranglik ustuvor ekanligi bilan izohlanadi.

Sinonimlarning funksional vazifalari bo‘yicha taqsimoti:

2-jadval

Funksional vazifa	Son	Ulushi (%)
Ifodalilik va obrazlilikni oshirish	290	36,2 %
Ma’no aniqligini ta’minlash	190	23,8 %
Emotsional-ekspressiv ta’sir	160	20,0 %
Lingvomadaniy ma’no ifodasi	160	20,0 %
Jami	800	100 %

O‘zbek tilida sinonimlarning turli nutq uslublarida qo‘llanilish chastotasi foizlarda aks ettirilgan. Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, sinonimlar eng ko‘p badiiy nutqda (42,5 %) uchraydi. Bu holat badiiy matnlar uchun obrazlilik, emotsional ta’sirchanlik va estetik ifodaning ustuvorligi bilan izohlanadi.

Publitsistik uslubda sinonimlarning ulushi 26,9 % ni tashkil etib, bu soha ijtimoiy-siyosiy fikrni ta’sirli yetkazish zarurati bilan bog‘liq. Og‘zaki nutqda sinonimlar 18,8 % bo‘lib, jonli muloqot jarayonida nutqni boyitish vazifasini bajaradi.

Aksincha, ilmiy (8,1 %) va rasmiy (3,7 %) uslublarda sinonimlar cheklangan holda qo‘llanadi, chunki bu uslublarda aniqlik, bir ma’nolilik va terminologik barqarorlik muhim hisoblanadi.

Lingvomadaniy sinonimlar milliy qadriyat va urf-odatni aks ettiradi. Lingvomadaniy sinonimlar tilshunoslikda so'zlarning nafaqat ma'nosi, balki ularning madaniy konteksti va milliy xususiyatlarini ifodalash qobiliyatiga ega bo'lgan sinonimlarni bildiradi. Masalan, "ota – dada – padar" so'zlari bir-biriga sinonim bo'lsa ham, ular oilaviy qadriyatlar va milliy mentalitetni ham aks ettiradi.

3-jadval

Tematik guruh	Foiz (%)	Misol
Qarindoshlik	20	ota – dada – padar
Hurmat	22	muhtaram – aziz – janob
Axloqiy fazilatlar	28	mardlik – jasorat – bahodirlik
Mehnat	18	mehnat – zahmat – tirishqoqlik
Ruhiy holat	12	quvonch – shodlik – xursandchilik

Til orqali ifodalangan xalqning urf-odatlarini, an'analari, ijtimoiy va ma'naviy qoidalari. Sinonimlar orqali tilning milliy o'ziga xosligi va qadriyatlarini nutqqa uzatiladi. Sinonimlarning tanlanishi va qo'llanilishi muayyan madaniyat va jamiyat kontekstiga bog'liq. Masalan, hurmat ko'rsatish yoki ota-onaga nisbatan so'z tanlash o'zbek tilida milliy urf-odatlarini ifodalaydi: "muhtaram – aziz – janob". Shu tarzda, lingvomadaniy sinonimlar faqat ma'noni almastirmaydi, balki til orqali milliy tafakkur, qadriyatlar va urf-odatlarini o'quvchiga yetkazadi. Shu sababdan ularni o'rganish tilning madaniy va kommunikativ funksiyasini chuqur tushunishga yordam beradi.

4-jadval

Nutq uslublari bo'yicha sinonimlarning ulushi (%)

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'zbek tilida sinonimlar nafaqat stilistik vosita, balki lingvomadaniy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan birliklar sifatida faol ishlatiladi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy xulosalarga erishildi: Nutq uslublari bo'yicha qo'llanilishi:

- sinonimlar eng faol badiiy va publitsistik matnlarda ishlatiladi, chunki bu uslublarda ifodalilik, estetik va emotsional ta'sir ustuvor;
- og'zaki nutqda ular nutqni boyitish va takroriylikni kamaytirish vositasi sifatida ishlatiladi;
- ilmiy va rasmiy uslubda esa sinonimlardan kam foydalaniladi, chunki bu uslublarda aniqlik va terminologik barqarorlik muhimdir.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sinonimlarning asosiy vazifasi ifodalilik va estetik ta'sirni oshirishdir. Shuningdek, ular ma'no aniqligini ta'minlash, ekspressivlik va lingvomadaniy vazifalarni bajarish orqali nutqning kommunikativ samaradorligini kuchaytiradi. Lingvomadaniy sinonimlar til orqali milliy qadriyat, urf-odat va mentalitetni aks ettiradi. Masalan, "ota – dada – padar" yoki "mardlik – jasorat – bahodirlik" kabi birliklar nutqqa madaniy va ma'naviy rang beradi. O'zbek tilida milliy kelib chiqishli sinonimlar ustuvor bo'lib, ularning ulushi 62 % ni tashkil etadi. O'zlashgan so'zlar ham zamonaviy nutqda faol ishlatiladi (38 %), bu esa tilning integratsiyalashgan va boy lexik tizimga ega ekanligini ko'rsatadi. Grafik va statistik tahlil natijalari: Grafiklar asosida sinonimlarning qo'llanilishining stilistik va funksional tafovutlari aniq ko'rinadi. Nutq uslublari va funksional vazifalar bo'yicha vizual tahlil, lingvomadaniy aspektlarni chuqurroq anglash imkonini beradi.

O'zbek tilidagi sinonimlar nafaqat tilning boylik manbai, balki milliy madaniyat va qadriyatlarni uzatuvchi vosita sifatida ahamiyatlidir. Ular badiiy, publitsistik, og'zaki

va ilmiy matnlarda turlicha qo‘llanilib, ifodalilik, aniqlik, estetik va lingvomadaniy vazifalarni bajaradi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, sinonimlarni o‘rganish tilshunoslik, lingvodidaktika va madaniy tadqiqotlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduazizov A. O‘zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 2013.
2. Mengliyev B. O‘zbek tili sinonimikasining nazariy asoslari. – Toshkent: O‘zMU, 2020.
3. Rasulov R., To‘laganov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
4. O‘zbekiston Milliy Korpusi materiallari (2020–2024).
5. Internet tarmoqlari asosida leksik tahlillar (Telegram, Instagram, YouTube – 2021–2024).
6. Jurayev T. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2021.
7. Mamatqulov U. Til va madaniyat munosabatlari. – Toshkent, 2018
8. Mirzaahmedov, N. Tilshunoslikda sinonimlar muammosi. – Buxoro, 2020.
9. Qodirov S. O‘zbek tilida metafora va sinonimiya. – Toshkent, 2021.
10. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili leksikologiyasi. – Toshkent, 2016.
11. Sattorov F. Lingvomadaniyat va til ta’limi. – Andijon, 2019.
12. Toshpulatov M. O‘zbek tilida leksik-semantic tadqiqotlar. – Namangan, 2018.

MAHMUD KOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATI-T-TURK” ASARIDA KELITIRILGAN ORONIMLARNING DERIVATSION XUSUSIYATLARI

*Risqulova Muslima Sherbo‘ta qizi,
GulDU magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘ati-t-turk” asaridagi oronimlarning derivatsion xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan. Oronimlar tarkibidagi turdosh orografik birliklar xususiy nomni turkumlovchi va ma’no ko‘lamini chegaralovchi muhim lingvistik vosita vazifasini o‘taydi. Bunday terminlar yordamida shakllangan nomlar hududning landshaft manzarasini lisoniy shaklda muhrlashga xizmat qilgan.

Kalit so‘zlar: Oronim, toponimik derivatsiya, komponent, onomastik semantizatsiya, - art oronimik indikator.

Abstract. This article discusses the derivational features of oronyms in Mahmud Kashgari's "Devonu lu'ati-t-turk". Cognate orographic units in oronyms serve as an important linguistic tool that categorizes a proper name and limits its scope of meaning.